

98

Dedicated to the 98th Anniversary of the National leader of Azerbaijan, Heydar Aliyev

V INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS

**BAKU ENGINEERING
UNIVERSITY**

29-30, April 2021, Baku, Azerbaijan
www.yric.az

ELEKTRON HƏCM KORREKTORLARINA MƏSAFƏDƏN MONİTORİNG SİSTEMİNİN PROQRAM TƏMİNATININ İŞLƏNMƏSİ

SƏADƏT SÜLEYMANOVA

Bakı Mühəndislik Univrsiteti
Mühəndislik Fakultəsi/Avtomatika və elektroenergetika kafedrası
sseadet@beu.edu.az
BAKI, AZƏRBAYCAN

NURLAN BABANLI

SOCAR, İT və Rabitə İdarəsi
Sistem proqramlaşdırması və tətbiqi proqramların integrasiyası şöbəsi
nurlan.babanli@socar.az
BAKI, AZƏRBAYCAN

ANAR NOVRUZƏLİYEV

SOCAR, İT və Rabitə İdarəsi
Sistem proqramlaşdırması və tətbiqi proqramların integrasiyası şöbəsi
anar.novruzaliyev@socar.az
BAKI, AZƏRBAYCAN

XÜLASƏ

Tədqiqat işi “Elektron Həcm Korrektorlarına məsafədən monitoring sistemi”nin proqram təminatının yuxarı səviyyəsinin işlənməsinə həsr edilmişdir. Monitoring sistemi Qaz İxrac İdarəsi, Azəriqaz İB-nin qaz-ölçü qovşaqlarında, Sıxılmış təbii qazın yanacaq doldurma stansiyalarında (STQ) və s. qaz təsərrüfatı obyektlərində təbii qazın nəqli və qəbulu üzrə əməliyyatların yerinə yetirilməsi zamanı sərf edilmiş qazın göstəricilərinin onlayn qeydiyyatını və monitoringini həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. İnformasiya Texnologiyaları və Rabitə İdarəsi tərəfindən yaradılmış monitoring sistemi çoxsəviyyəli iyerarxik arxitektura prinsipi ilə qurulub və aşağıda qeyd olunmuş aparat və proqram modullarından ibarətdir: Mərkəzi Server; Client kompüterlər; Paylanmış GSM Modem-kontrollerləri; LIS 200 tipli elektron həcm korrektorları; Kontrollerlərin proqram təminatı (“Aşağı səviyyə”); Client-Server arxitekturası əsasında qurulmuş “Yuxarı səviyyə”nin proqram təminatı; WEB monitoring proqram təminatı; GSM Modem-kontrollerləri ilə MQTT protokolu vasitəsi ilə real vaxt rejimində məlumat mübadiləsini təmin edən proqram təminatı. Monitoring sistemi: GSM/GPRS şəbəkəsi vasitəsi ilə Qaz ölçü qovşaqlarından texnoloji parametrlərin cari qiymətlərinin avtomatik rejimdə Mərkəzi serverdə toplanmasını və korporativ şəbəkə vasitəsi ilə Klient kompüterlərə ötürülməsini; Selektiv qaydada aylıq, gündəlik, saatlıq arxivinin, hadisələr jurnalının, dəyişikliklər jurnalının, sertifikatlaşma jurnalının oxunmasını; sistemdə istənilən müddət üçün məlumatların hesabat və trendlər şəklində təqdim edilməsini təmin edir.

AÇAR SÖZLƏR: Monitoring, Client-server arxitekturası, GSM/GPRS şəbəkəsi

GIRIŞ

Təqdim olunan tədqiqat işi SOCAR İTRİ tərəfindən həyata keçirilən “Elektron Həcm Korrektorlarına məsafədən monitoring sistemi”-nin layihələndirilməsi mövzusunun tərkib hissəsi olaraq Sistemin Client-server arxitekturalı proqram təminatının işlənməsini əhatə edir. Yaradılan Sistem Nəzarət-Sorğu Telemetrik Sistemi olaraq qaz-ölçü qovşaqlarında, Sıxılmış təbii qazın yanacaq doldurma stansiyalarında (STQ) və s. qaz təsərrüfatı obyektlərində təbii qazın nəqli və qəbulu üzrə əməliyyatların yerinə yetirilməsi zamanı sərf edilmiş qazın göstəricilərinin onlayn qeydiyyatını və monitoringini həyata keçirmək üçün nəzərdə tutulub. Tədqiqatlar zamanı müasir məlumat mübadiləsi üsul və vasitələrindən (GSM/GPRS; WEB monitoring); müxtəlif sənaye protokollarının (MODBUS və s.) tətbiqindən; Verilənlər bazasının yaradılması və SCADA funksiyalı proqramların (HMI - insan-maşın interfeysinə) işlənərək ona qoşulması üçün Obyekt yönümlü proqramlaşdırma dillərindən (C#, Visual Basic) və SQL-Server verilənlər bazasından istifadə olunmuşdur.

Tədqiqat işi aşağıdakı bölümləri əhatə edir:

-Sistemin təyinatı

-Sistemin tərkibi və arxitekturası

-Proqram təminatı:

Proqram təminatının tərkibi və funksiyaları;

Məlumatların (parametrlərin) oxunması modulu (“Data Read-out”);

Məlumatların emalı modulu (“Data Processing”);

Məlumatların analizi modulu (“Data analysis”).

TƏDQIQAT METODU

Tədqiqatlar Obyekt-yönümlü proqramlaşdırma texnologiyalarına, Məsafədən Monitoring Sistemlərin işlənməsi sahəsi üzrə əvvəlki işlərə [1, 2], LIS 200 tipli elektron həcm korrektorları ilə inteqrasiyanın təşkili üçün istehsalçının texniki sənədlərinə [3-5] əsaslanaraq həyata keçirilmiş və aşağıdakıları əhatə edir:

Sistemin təyinatı: “Elektron Həcm Korrektorlarına məsafədən monitoring sistemi” qaz-ölçü qovşaqlarında Elster markalı qaz sayğaqlardan lokal kontrollerlər vasitəsi ilə məlumatların alınmasını, məlumatların şəbəkə üzərindən Serverlərə ötürülməsini, məlumatların Klient kompüterlərdə emal edilməsini, qrafik və cədvəl şəklində əks edilməsi və məlumat bazasında saxlanılmasını təmin edir.

Sistemin tərkibi və arxitekturası:

Sistem nəzarət-sorğu telemetrik sistemi olub müasir aparat – program texnologiyalarına əsaslanıb, çoxsəviyyəli iyerarxik arxitektura prinsipi ilə qurulub və aşağıdakı əsas tərkib hissələrindən ibarətdir:

- İşçi Stansiya (Dispetçer məntəqəsi) - Server;

- Klient kompüterlər;

-Paylanmış Obyekt kontrollerləri (GSM/GPRS modemi ilə təchiz olunub);

-LIS 200 tipli (Elster EK220, 230, 270, 280, 290) elektron həcm korrektorları;

-Çox səviyyəli Client-Server arxitekturalı proqram təminatı;

-Qaz ölçü qovşaqlarından texnoloji parametrlər GSM/GPRS şəbəkəsi vasitəsi İTRİ-nin məlumat mərkəzinə ötürülür və SOCAR İTRİ-nin Məlumat mərkəzində (Data Center) olan Serverdə toplanır.

-Mərkəzi serverdə toplanan məlumatlar korporativ şəbəkə vasitəsi ilə Klient kompüterlərə (SOCAR-ın İdarə və müəssisələrinin tələb olunan müvafiq strukturlarına) ötürülə bilər.

Proqram təminatı: Elektron Həcm Korrektorlarına məsafədən monitoring sisteminin proqram təminatı Client-Server arxitekturası əsasında qurulub.

Şəkil 1. Proqram təminatının ümumi strukturu

İerarxik olaraq 2 əsas səviyyəni ilk növbədə qeyd etmək məqsədəuyğundur:

- Sistemin aşağı səviyyəsi hesab olunan kontrollerlərin proqram təminatı
- Client-Server arxitekturası əsasında qurulmuş yuxarı səviyyənin proqram təminatı

Proqram təminatının ümumi strukturu şəkil 1-də göstərilmişdir.

Proqram təminatın aşağıdakı imkanlara malikdir:

- Proqram təminatı Windows əmələyyat sistemində işləyir.
- Proqram təminatı Azərbaycan dilində istifadəçi interfeysi ilə təmin edilir. Sifarişçinin istəyi ilə ingilis və rus dillərində də istifadəçi interfeysi reallaşdırıla bilər.
- Sistemdə istənilən müddət üçün məlumatların hesabat və trendlər şəklində təqdim edilməsi, trendlərin, mnemosxemlərin, hesabatların, operativ və tarixi əhəmiyyətli məlumatların formalaşdırılması həyata keçirilir.
- Yeni obyektlərin əlavə edilməsi, silinməsi və onların xüsusiyyətlərinin redaktə edilməsi funksiyası vardır.
- Korrektorlardan məlumatların SOCAR İTRİ-nin mərkəzi serverində yığılması həyata keçirilir.
- Serverdə webservis vardır və bütün modemlərdən gələn informasiyanın emal edilib verilənlər bazasına yazılması həyata keçirilir.
- Serverə gələn informasiya Modbus TCP protokolunu dəstəkləyir.
- Mərkəzi serverdə emal edilmiş məlumatların istifadəçilərə SOCAR-in korporativ şəbəkəsi vasitəsi ilə ötürülməsi həyata keçirilir.
- Server tərəfdən korrektorlarda qazın tərkibini dəyişdirilməsi imkanı vardır.

Type your text

Yuxarı səviyyənin proqram təminatı 3 moduldan ibarətdir:

- “Data Read-out” - Məlumatların (parametrlərin) oxunması modulu
- “Data Processing” -Məlumatların email modulu
- “Data analysis” - Məlumatların analizi modulu

Məlumatların (parametrlərin) oxunması modulu cayaqların göstəricilərinin oxunması, qaz sərifi haqda məlumatlar, fəvqəladə hallar, qəza hadisələri, system hadisələri və statuslar barədə məlumatların oxunmasını təmin edir. Proqram təminatı korrektordan informasiyanın kabel bağlantısı ilə birbaşa və modem bağlantısı vasitəsilə məsafədən oxunmasına imkan verir.

Məlumatların oxunması proqram modulu RS232/RS485 interfeysi ilə iş rejimində interaktiv və ya paket (avtomatik) rejimdə işləməyə imkan verir.

V INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS

-İnteraktiv rejimdə proqram parametrlər daxil olunmadan işləyir. Konkret bir korrektorun məlumat oxumaq üçün zəruri parametrlər müvafiq menyunun elementləri vasitəsilə daxil edilə bilər və ya saxlama file-dan yüklənə bilər. İnteraktiv rejimdə korrektorun saatının kompüter saati ilə sinkronizasiyasına icazə verilir. LIS200 tipli cihazlar ilə əlaqə sessiyası qurulursa, istifadəçi "arxivi oxu" və ya "Fərdi qiymətləri "Oxu-Yaz" əməliyyatını yerinə yetirə bilər.

-Avtomatik rejimdə proqram ilə işləmək: Proqram ardıcıl olaraq şinə qoşulmuş korrektorların ünvan siyahısına uyğun olaraq əlaqə quracaq və hər bir korrektorun seçilmiş arxivləri oxuyacaqdır. Əgər oxuma sessiyası zamanı əlaqə kəsilsə, rəhbər seansı avtomatik olaraq davam etdirildikdə, əlaqə kəsilmədən əvvəl oxunmayan məlumatlar oxunur.

Məlumatların emalı modulu: Məlumatların emalı modulu (Data Processing) oxunmuş məlumatları VB (verilənlər bazasına) import edir. Bu məlumat bazası LIS200 korrektorlarından (EK220, EK230, EK270, EK280, EK290) toplanan və VB-də yadda saxlanılan qaz istehlakına dair məlumatlarla işləmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Məlumatların analizi modulu ("Data analysis") VB-na daxil olmaq üçün əlverişli qrafik interfeysi təmin edir. Bu proqram modulunun aşağıdakı əsas imkanları vardır:

- Ölçmə qovşaqlarının iyerarxik təsviri
- Verilənlərin cədvəl və qrafik formada göstərilməsi
- Məlumatların eksportu (məsələn Excel-ə)
- Müxtəlif standart hesabatlar
- Yerli və / və ya server verilənlər bazasında məlumatların saxlanması təşkili
- Məlumat mənbələri arasında interaktiv keçid
- Verilənlər bazaları arasında məlumatların ötürülməsi

"Data analysis" modulu verilənlər və istehlak məlumatlarının göstərilməsi, redaktə, çap, ixrac edilməsi, istehlak strukturu və alətləri ilə sadə və rahat əməliyyat üçün bütün funksiyaları təmin edir.

Ölçü qovşaqlarının məcmusu ağacvari struktur kimi göstərilir və bu struktura istehlakçı qovşaqları və korrektorlar da daxildir. Hər bir ölçmə qovşağı üçün məlumata cədvəl və qrafik formada baxmaq mümkündür: verilmiş bir intervalda istehlak məlumatlarına, aylıq və gündəlik sayğac göstəricilərinə, korrektorun arxivlərinə, hadisə jurnalı və korrektorun parametrlərindəki dəyişikliklərə. Cədvəl məlumatları digər xarici tətbiqlərə (external applications) ixrac edilə bilər. Standart formaların çoxluğu hesabatları çap etmək və ya onları bir faylda saxlamaq imkanı verir.

NƏTİCƏ

SOCAR İTRİ tərəfindən layihələndirilmiş "Elektron Həcm Korrektorlarına məsafədən monitoring sistemi" qaz təsərrüfatı obyektlərində təbii qazın nəqli və qəbulu üzrə əməliyyatların yerinə yetirilməsi zamanı sərf edilmiş qazın göstəricilərinin onlayn qeydiyyatının və monitoringinin həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Aparılan tədqiqat nəticəsində işlənmiş proqram təminatı Monitoring Sisteminin tərkibində laboratoriya sınaqlarından müvəffəqiyyətlə keçmişdir. Client-Server arxitekturası əsasında qurulmuş proqram təminatı real vaxt rejimində GSM/GPRS şəbəkəsi vasitəsi ilə Qaz ölçü qovşaqlarından texnoloji parametrlərin cari qiymətlərinin avtomatik rejimdə Mərkəzi serverdə toplanmasını, məlumatların korporativ şəbəkə vasitəsi ilə Klient kompüterlərə ötürülməsini; Selektiv qaydada aylıq, gündəlik, saatlıq arxivinin, hadisələr jurnalının, dəyişikliklər jurnalının (qazın parametrlərinin dəyişməsi haqda informasiya), sertifikatlaşma jurnalının oxunmasını; sistemdə istənilən müddət üçün məlumatların hesabat və trendlər şəklində təqdim edilməsini təmin edir. Qaz təsərrüfatında təbii qazın balansının idarəedilməsi və hesabatında monitoringin aparılması aktual məsələ olduğundan "Elektron Həcm Korrektorlarına məsafədən monitoring sistemi"nin tətbiqi bu sahədə səmərəliyin yüksəldilməsinə təkan verəcəkdir. Hal-hazırda Monitoring Sisteminin sahə sınaqlarının aparılmasına hazırlıq işləri həyata keçirilir.

ƏDƏBİYYAT SIYAHISI

1. Süleymanov İ.A., Hüseynov S.N., Süleymanova S.V. FDT/DTM texnologiyasının avtomatlaşdırma sistemlərinin monitorinqində istifadəsi. // Birinci Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfrans: Müasir İnformasiya, Ölçmə və İdarəetmə Sistemləri: Problemlər və Perspektivləri, Bakı, ADNSU. Tezislər toplusu, səh.232.
 2. Süleymanov İ.A., Süleymanova S.V. Yeraltı qaz anbarları üçün SCADA sisteminin dispetçer səviyyəsinin proqram təminatının işlənməsi // "Azərbaycanın İnnovativ İnkişafında Mühəndisliyin Rolu: Hədəflər və Perspektivlər" Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Bakı Mühəndislik Universiteti, 29-30 noyabr 2019-cu il., Tezislər toplusu, səh.124-126.
 3. <https://alfaopt.ru/a197285-obmen-dannymi-priborami.html> (**online məqalə**) Обмен данными с приборами EK280 и EK290 по протоколу «MODBUS»
 4. <https://www.elster-instromet.com/en/ensuite>
- Ensuite: LIS200 tipli qaz korrektorlarının parametrizasiyasını həyata keçirən proqram paketinin sənədləri.
5. <http://www.e-gaz.com.tr/images/uploads/ELSTEREK220.pdf>

NOTE: This document is a digitized version of the original printed publication.
The metadata below is provided to assist indexing systems such as Google Scholar.

English Title:

Development of Software for Remote Monitoring System of Electronic Volume Correctors

Authors:

Saadat V. Suleymanova, Nurlan A. Babanli, Anar E. Novruzəiyev

Conference:

5th International Scientific Conference of Young Researchers, Book 1, pp. 26–30, Baku Engineering University, Baku, Azerbaijan, April 29–30, 2021.

This paper is published on Zenodo and is assigned the following identifier:

DOI: [10.5281/zenodo.15669191](https://doi.org/10.5281/zenodo.15669191)

Translated references from the original bibliography (for citation indexing):

[1] İlhami A. Suleymanov, Samed N. Huseynov, Saadat V. Suleymanova (2019, July 1–2). Use of FDT/DTM Technology for Monitoring in Industrial Automation Systems. 1st International Conference on Modern Information, Measurement and Control Systems: Problems and Perspectives (MIMCS'2019), Baku, Azerbaijan, p.232. DOI: [10.5281/zenodo.15656745](https://doi.org/10.5281/zenodo.15656745)

[2] İlhami A. Suleymanov, Saadat V. Suleymanova (2019, November 29–30). Development of SCADA Software for Dispatcher Level of Underground Gas Storage Systems. International Scientific-Practical Conference: "The Role of Engineering in Azerbaijan's Innovative Development: Targets and Perspectives", Baku Engineering University, pp. 281–284. DOI: [10.5281/zenodo.15652871](https://doi.org/10.5281/zenodo.15652871)